

ULUGBEK HAMDAM'S UNUSUAL LOVE THREE IN "MUVOZANAT" NOVEL

S.A.Xo'jaev

teacher of the department of literary criticism

Fergana State University.

s_xodjayev@mail.ru

Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova

Fergana State University

Dehqonova Maxsuma Shavkatovna

Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD), FerSU

dehqonovamaxsuma@gmail.com

Sabirdinov Akbar G'afurovich,

Professor of the Department of Literary Studies, Fergana State University,

Doctor of Philology (DSc)

filologakbar@email.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5137-1763>

H.Jo'raev

Professor of the Department of Literary Studies of FerSU,

h.jorayev@gmail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8018-1267>

Annotation: *The article analyzes the ideological and aesthetic functions of the love trio described by the modern Uzbek writer Ulugbek Hamdam in the novel "Equilibrium". The novel is compared to other novels in perfection. The problems raised in the play, its ideological and aesthetic function, a number of articles on the interpretation of images have been studied, which testifies to the great interest in the novel.*

Key words and expressions: *epic, novel, traditional, love triangle, problem, ideological and aesthetic function, integrity, non-traditional, pentatonic.*

НЕОБЫЧНАЯ ЛЮБОВЬ УЛУГБЕКА ХАМДАМА В РОМАНЕ "МУВОЗАНАТ"

С.А.Хўжаев

преподаватель кафедры литературоведения
Ферганского государственного университета.

s_xodjayev@mail.ru

Окилакхон Абдумаликовна Акхмаджонова

преподаватель кафедры литературоведения
Ферганского государственного университета

Дехқонова Махсума Шавкатовна,

доктор философских наук по филологическим наукам(PhD), ФерГУ

dehqonovamaxsuma@gmail.com

Сабирдинов Акбар Гафурович,

профессор кафедры литературоведения Ферганского государственного университета,

доктор филологических наук (DSc)

filologakbar@email.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5137-1763>

Х.Жўраев

профессор кафедры литературоведения ФерГУ, д.ф.н

h.jorayev@gmail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8018-1267>

Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova

Farg'ona davlat universtiteti,

Dehqonova Maxsuma Shavkatovna

Аннотация: В статье анализируются идейно-эстетические функции любовного треугольника, описанного современным узбекским писателем Улугбеком Хамдамом в романе «Равновесие». Роман сравнивается с другими произведениями в совершенстве. Изучены проблемы, поднятые в пьесе, ее идейно-эстетическая функция, ряд статей по интерпретации образов, что свидетельствует о большом интересе к роману.

В статье рассматриваются вопросы идейно-эстетической функции любовного треугольника в романе «Мувозанат» («Равновесие») узбекского писателя Улугбека Хамдама.

Ключевые слова и выражения: эпопея, роман, традиционный, любовный треугольник, проблема, идейно-эстетическая функция, целостность, нетрадиционный, пентатоника.

УЛУҒБЕК ҲАМДАМНИНГ “МУВОЗАНАТ” РОМАНИДА НОАНЪАНАВИЙ СЕВГИ УЧЛИКЛАРИ

S.A.Xo‘jaev

FarDU adabiyotshunoslik kafedrası katta o‘qituvchisi
s_xodjayev@mail.ru

Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova

FarDU filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
dehqonovamaxsuma@gmail.com

Sabirdinov Akbar G‘afurovich

Farg‘ona davlat universiteti
adabiyotshunoslik kafedrası professori, filologiya fanlari doktori (DSc)

filologakbar@email.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5137-1763>

H.Jo‘raev

FarDU adabiyotshunoslik kafedrası professori, f.f.d.

h.jorayev@gmail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8018-1267>

Аннотация: Мақолада замонавий ўзбек ёзувчиси Улуғбек Ҳамдам “Мувозанат” романида тасвирлаган севги учликларининг гоёвий эстетик функциялари масаласи таҳлилга тортилган. Романчилик такомиллидаги бошқа романларга қиёсланган. Асарда кўтарилган муаммолар, унинг гоёвий-эстетик функцияси, образлар талқинига бағишланиб қатор мақолалар тадқиқ этилди, бу романга бўлган катта қизиқишдан далолатдир.

Ўзбек адабиётига XX аср бошларида кириб келган, В.Г.Белинский таъбири билан айтганда “замонамиз эпопеяси”¹ бўлган, ҳаётни кенг планда тасвирловчи, жамиятда шаклланган ижтимоий алоқалар қаҳрамонлар ҳаёти билан боғлиқ ҳолда талқин қилинувчи эпик турнинг йирик ҳажмли жанри бўлган роман асрлар давомида шаклланиб, сайқалланиб борди ва бу жараён ҳозирда ҳам изчил давом этмоқда. Ўзининг чуқур мазмунига ва уни тўлақонли ифода этувчи шаклига эга бўлган романнинг ҳар бир намунасида шакл ва мазмун мутаносиб бўлсагина - бетакрор бадиий олам юзага келади. “Дунёни бус-бутун қилишнинг асоси – унинг бор турфалиги ва ранг баранглигини ўзида мужассам этувчи маънодир. Муайян ҳаётий вазиятда

¹ Белинский В.Г. Танланган асарлар. 176-бет.

дафъатан юз кўрсатгандек бўлган маъно асли ижодкорнинг идеал сари интилиши махсули, унинг инкишоф этилган янги қиррасидир”.²

А.Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романида Кумуш – Отабек – Зайнаб, Отабек – Кумуш – Ҳомид севги учликларида ҳар бир образ ўзаро бирлашиб, ягона яхлитликнинг бўлинмас қисмларига айланиб кетади. Айнан мана шу яхлитликни яратишда хилма-хилликнинг олий ҳолати ва ёрқин кўриниши бўлган учликнинг аҳамияти беқиёсдир. Агар Тоҳир – Зухра – Қоработир, яъни эркак – аёл - эркак тарзида шаклланган севги учбурчагини анъанавий деб қабул қилсак, А.Қодирийнинг Кумуш – Отабек – Зайнаб (аёл – эркак – аёл) триадаси ўзбек романчилигида ноанъанавий севги учбурчагига асос солди. А.Мухторнинг “Чинор” романида Саттор – Комила – Матниёз, П.Қодировнинг “Қора кўзлар”ида Аваз – Ҳулқар – Холбек ва бошқалар.

Улуғбек Ҳамдамнинг анъанавий йўсинда ёзилган “Мувозанат” романи замондошларимизнинг ўй-фикрлари, дарду изтиробларини очиқ-ойдин тасвирлаганлиги сабаб адабиётимизда катта резонансга сабабли бўлган асарлардан ҳисобланади. Асарда кўтарилган муаммолар, унинг ғоявий-эстетик функцияси, образлар талқинига бағишланиб қатор мақолалар эълон қилиндики, бу романга бўлган катта қизиқишдан далолатдир. “Мувозанат” да ўзига хос севги учбурчаклари яратилганини кузатишимиз мумкин, булар: Юсуф – Заҳро – Миразим ва Заҳро – Юсуф – Ойгул.

Биринчи учликнинг шаклланишига бир томондан Юсуфнинг янги ҳаётий шароитга мослаша олмаганлиги ва иккинчи томондан янги бойлардан бўлган Заҳро билан Миразимларнинг маънавиятдан моддийликни устун қўйган ҳаёт тарзи туртки бўлди. Табиатан софдил, юмшоқ кўнгил, ўз касбини кадрловчи, оиласи учун қайғурувчи Юсуф рўзгорини тебрата олмаётганидан, етишмовчиликлар ўзи ва яқинларини исқанжага олганлигидан эзилади, кўнглида жамиятдан, тақдирдан норозилик ҳисси пайдо бўлади. Айнан мана шу тушкунлик ҳолати уни ўз оиласи, яқин дўсти бўлган Миразимга хиёнат қилишига сабаб бўлди:

²Д.Қуронов. Ҳ.Усмонов. Идеал ва бадий яхлитлик. “ТАФАККУР” жур. 1996 й. 4- сон. 39-бет.

“Сиз жудаям гўзалсиз. Мен аёл зотининг шунчалар жозибадор бўла олишини шу ёшимда илк марта ҳис этаяпман. Мен сиз учун ичаман!.. – У кўнглигидаги гапни айтган эди. Лекин хижолат чека бошлади: Мен нима деяпман? Нима жин урди ўзи мени? Заҳро бировнинг хасми-ҳалоли бўлса. Ўша биров менинг неча йиллик қадрдоним эса, менга нима бўляпти?”³

“Миразимнинг ўзига қараб турган ҳолатини Юсуф ҳеч хаёлидан қувиб сололмасди. Ҳатто баъзан тушларига кирарди бу бир жуфт - қўшалок савол. Қайсигаким, Юсуф тутилиб-тутилиб топган жавобларнинг биронтасиям аблаҳликдан ўзга нарсани билдирмасди”⁴. Кўплаб азоб-уқубатларни бошидан кечирган, ўзлигидан чекиниб уни йўқотишига бир баҳия қолган қаҳрамон айбини ювиб, мувозанатини тиклашга ҳаракат қилади, қайта “тирилади”. Адиб Юсуфнинг маълум даражадаги гуноҳлари, бу гуноҳлари учун чеккан виждон азоблари, “кўзи очилгач” эса юз берган “ қайта туғилиш” жараёнини тасвирлайди.

Латофатли, гўзал Заҳро оиласи, фарзандларини жонидан ортиқ кўради, топармон-тутармон эрининг ҳурматини жойига қўяди. Бир қарашда “егани олдида, емагани ортида”, рўзғор ташвишларидан холи бўлган аёлнинг бахтига ҳавас қилса арзийди. Аммо Заҳро ҳаётда фаол бўлишни, жўшиб яшашни, ғайратли саъй-ҳаракатлар қилишни, ҳаёт қувончлари-ю-ташвишларини ўзи хал қилишни истайди. Бироқ эри Миразим аёл бахтини ўзича тасаввур қилади – хотинини рўзғор юмушларидан холи қилади, ҳеч қаерда ишлатмайди, уйига эркак хизматкор ёллайди. Заҳрода эрига нисбатан нафрат ҳисси пайдо бўлади, ўзи жазманлари билан маишат қилган ҳолда уйда гулдек аёлини эркак хизматкор билан ёлғиз қолдирганлиги, бахтиёр қила олмаганлиги учун Миразимдан ғазабланади, унга қарши “исён” кўтаради - эрига хиёнат қилади (худди француз ёзувчиси Г.Флобернинг романидаги Бовари хоним ҳамда Л.Толстой асарининг қаҳрамони Анна Каренина каби).

³ Ҳамдам У. Мувозанат. Роман. Т.: “Шарк”, 2007, 89-бет

⁴ Ўша асар, 233-бет.

Ушбу учликдаги Миразим образи ҳам характерли. У ёшлигидан мол-мулкка ҳавас қўяди, беҳисоб бойлиги бўлишини хоҳлайди, бунга эришади ҳам. Ҳар қандай орзу қоронғиликдаги чирокка ўхшайди, чирок ўчмаслиги учун эса янги, янада юксакроқ орзулар бўлиши шарт, акс холда фожеа юз бериши муқаррар. Агар инсон бойликни қўлга киритса-ю, руҳиятини, иймонини йўқотса бу унинг фожеасидир. Миразим пул билан эришиш мумкин бўлган барча орзуларига эришиб бўлгач, унинг учун ҳаёт ўз тароватини йўқотади, завқ бағишламай қўяди, ҳаётидан маъни йўқолади.

Ёзувчи яшаш тарзи, принципи, характери, орзу-умидлари турлича бўлган образларни учликка бирлаштириш орқали ягона яхлитликка эришади.

“Мувозанат” романидаги яна бир севги учлиги Заҳро – Юсуф – Ойгул учлиги бўлиб, Заҳро ва Юсуф образларига юқорида тўхталганлигимиз сабабли Ойгулга эътиборимизни қаратамиз. Содда қишлоқ аёли бўлган Ойгул ўз оиласи ҳақида ҳар бир аёл қайғургандай қайғуради. Бироқ турмуш ўртоғи унга севиб эмас, балки онаси аслзода, бамаъни бўлганлиги учун уйланади. Эр-хотиннинг дунёқарашини ҳам, характери ҳам бир-биридан тубдан фарқ қилади. Шу сабабли ҳам уларнинг оиласи пароканда бўлиб кетади. Эътибор бериб қаралса ҳар икки севги учбурчаги бевосита оила доирасида шаклланган, бири Миразим оиласида, иккинчиси Юсуф оиласида. Оилага учинчи шахснинг кириб келиши унинг парчаланишига, ҳақиқий муносабатларнинг юзага чиқишига туртки бўлди.

Романда ўзига хос тарзда талқин этилган дўстлик учлиги ҳам муҳим аҳамият касб этган. Юсуф – Саид – Миразим учлиги қаҳрамонларнинг талабалик йиллари шаклланган: улар биргаликда ўқишади, шўхлик қилишади, калтак ейишади, келажак ҳаётларини режалаштиришади. Ўқишни тамомлагач, улар мақсадлари томон интилишлари, замон ва муҳитнинг ўзгариши туфайли турли ижтимоий қатламларга бўлиниб кетадилар. Бу ҳолат дўстлик ришталарининг маълум даражада дарз кетишига, бир-бирларидан узоқлашишига, бегоналашувига сабаб бўлди.

Юсуф дўстларидан узоқлашиш сабабларини излаб саволларига жавоб топа олмайди: “Нега йўлларимиз айро тушди? Нега биз бир-биримизни бу аҳволда ташлаб кетдик? Ахир қандоқ аҳил эдик, қандоқ дўст эдик!..”⁵

Институтни Юсуф билан бирга битирган Саид тўрт-беш йил шу ерда ишлади, сўнг сиёсатга қараб кетди. Махсус курсларда ўқиғач эса мансаб поғоналаридан шиддат билан юқорига кўтарилади.

Хулоса қилиб айтганда, учликдаги яхликлик асар ғоясини очишда таянч, куч вазифасини бажаради, қаҳрамонлар бир-бирларини тўлдиради, замондошларимизнинг кенг қамровли портрети яратилади. Улуғбек Ҳамдам ижод жараёнида буни чуқур ҳис қилган ва ўз асарида ёрқин бўёқларда акс эттира олган. Юқорида келтирилган мисолларга таянган ҳолда айтиш мумкинки, «анъанавий учликлар нафақат сюжет ҳаракатининг бир қолипда секин давом этишини таъминлайди», шу билан биргаликда уч рақами қатор эстетик функциялар бажаради. Атоқли рус олими академик Н.И.Конраднинг пентатоника⁶ ҳақидаги фикрига қўшилган ҳолда **«Уч» сонида ҳам хилма-хилликнинг олий ҳолати сифатида бус-бутунлик ғояси мужассам топган** ва учлик сюжет қурилишининг ҳамма элементларига дахлдор бўлганлиги учун деярли барча халқларнинг бадий асарларида учрайди деб айтишимиз мумкин.

⁵ Ҳамдам У. Мувозанат. Роман.Т. “Шарк”, 2007, 27-бет.

⁶ Н.И.Конрад.Ренессас ва Навоий. «Жаҳон адабиёти» жур.2006 й февраль.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 556-559.
2. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. Конференции, 1(2).
3. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.
4. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In Конференции.
5. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.
6. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.
7. Mannopov, I. S. (2021). The Term “Hikmat”, (“Wisdom”) Is Interpreted By Khoja Ahmad Yassavi And His Followers. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(04), 258-263.
8. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук, (2), 85-89.
9. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. Scientific Journal of Polonia University, 32(1), 116-120.
10. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.
11. Murodilovna O. G. Melody and musicality in Liryics //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 656-664.
12. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar” //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 389-392.
13. Mashrapova, G. A. (2021). The Role Of Narrator In The Structure Of The Artistic Fiction. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(03), 378-383.
14. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In Конференции.